

Бухарбаева Л.Я., Ибрагимова З.Ф., Франц М.В.
Уфа, УУНУТ

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕОРИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: КЕЙС-АНАЛИЗ

Введение. Теория равных возможностей сформировалась во второй половине XX века в результате развития эгалитарных теорий социальной справедливости. Огромную роль в ее формировании сыграли такие ученые, как Дж. Роулс, Р. Дворкин, Р. Арнесон, Г. Коэн, Д. Ремер, М. Флербей. Согласно этой теории, детерминанты индивидуальных достижений следует разделять на два вида – «обстоятельства», неконтролируемые индивидом, за которые он не должен нести ответственность, и «усилия», находящиеся в зоне персональной ответственности. Несправедливая часть неравенства, порождаемая факторами-обстоятельствами, подлежит элиминации (принцип компенсации), а его справедливый компонент, обусловленный неравенством усилий и свободным выбором индивидов, должен сохраняться (принцип естественной награды).

Отнесение факторов к усилиям или обстоятельствам является непростой задачей, известной в теории равных возможностей как позиционирование границы ответственности. Классическая дискуссия в русле этой проблематики активно велась на заре возникновения теории между ее основателями и касалась принципа, по которому следует относить фактор в зону персональной ответственности. Первый подход, принадлежащий Р. Арнесону [1] и Г. Коэну [2], делает акцент на контролируемости фактора индивидом – в зону ответственности индивида входит все то, что является следствием его свободного выбора. Другой подход, поддерживаемый Р. Дворкиным [3;4] и Т. Скэнлоном [5], относит в зону персональной ответственности не только свободный выбор, но и все то, что составляет человеческую индивидуальность, даже если это и не вполне контролируется. Единой позиции по вопросу позиционирования границы ответственности нет до сих пор. Некоторые влиятельные исследователи, например, Д. Ремер, даже считают, что граница ответственности может позиционироваться по-разному в зависимости от культурно-временного контекста. Более широкое обсуждение границы ответственности можно найти в нашей работе [6].

Несомненно, теоретический дискурс является основным инструментом исследования проблемы границы ответственности. Однако этот инструмент может быть дополнен применением эмпирического подхода путем анализа суждений и мнений неинформированных респондентов. Пионерами данного направления являются Э. Шоккерт и К. Девугт [7], разработавшие и апробировавшие кейсы для позиционирования границы ответственности.

Эти кейсы базируются на простых теоретических моделях, предложенных в трудах [8;9;10], и проблемных ситуациях, используемых в классических работах по теории равных возможностей для иллюстрации предлагаемых подходов и идей [1-4]. Разработанный инструментарий авторы Э. Шоккерт и К. Девугт апробировали на студентах университетов трех стран (Бельгия, Буркина Фасо и Индонезия). Авторы пришли к выводу, что большинство испытуемых относили индивидуальные особенности в зону ответственности индивида, значительное большинство относило в зону индивидуальной ответственности последствия свободного выбора. Кроме того, авторы отмечают наличие значимых страновых различий в распределении ответов респондентов.

Работа [7] легла в основу для настоящего исследования. Несколько кейсов мы позаимствовали из нее с незначительной адаптацией, большую часть – разработали сами для изучения более широкого круга факторов и расширения разнообразия предлагаемых проблемных ситуаций. В данной работе обсуждаются результаты анализа мнения испытуемых в отношении четырех факторов: дорогостоящие привычки, генетические особенности, опасное поведение, социальная дискриминация (эйджизм) на рынке труда.

Инструментарий и информационная база исследования. Все используемые кейсы представляют собой описание ситуации с участием двух индивидов. В первых трех кейсах описывается ситуация, связанная с расходами индивидов на лечение. Величина расходов формируется под влиянием двух факторов: первый фактор – случайное обстоятельство и «спорный» фактор, т.е. фактор, чья принадлежность к обстоятельствам или усилиям является дискуссионным вопросом (см. таблицу 1). Испытуемому предлагается справедливо распределить субсидию, предоставляемую государством для частичного покрытия расходов на лечение.

Таблица 1

Факторы, используемые в кейсах

Случайное обстоятельство	Спорный фактор		
	отдельная палата в больнице	генетические особенности организма	вождение мотоцикла без шлема
падение на скользкой дороге	Кейс 1. Дорогостоящие привычки	Кейс 3. Генетические особенности	
попадание в аварию не по своей вине			Кейс 2. Опасное поведение

Возможные варианты распределения субсидии можно классифицировать на 5 групп:

- нет компенсации (респондент рассматривает спорный фактор как фактор, находящийся в зоне персональной ответственности, поэтому эти расходы не субсидируются);

- частичная компенсация (респондент считает справедливым частично компенсировать расходы, порождаемые спорным фактором из субсидии);

- полная компенсация (респондент рассматривает спорный фактор как фактор-обстоятельство. В связи с этим расходы, обусловленные этим фактором, должны компенсироваться из субсидии наравне с расходами, связанными с первым фактором);

- суперкомпенсация (респондент считает расходы, порождаемые вторым фактором, в большей мере заслуживающими компенсации, чем расходы, порождаемые первым фактором);

- антикомпенсация (респондент считает, что расходы, порождаемые вторым фактором, заслуживают не компенсации, а «наказания»).

Четвертый кейс описывает ситуацию, связанную с формированием первичных доходов двух индивидов. Различие в первичных доходах обусловлено влиянием «спорного фактора», а именно – дискриминацией на рынке труда работников пожилого возраста. Испытуемый должен выбрать справедливый вариант перераспределения доходов.

Возможные варианты перераспределения доходов можно классифицировать на 5 групп:

- полное перераспределение (респондент считает дискриминацию на рынке труда абсолютно несправедливой и поэтому перераспределяет доходы таким образом, чтобы доходы обоих индивидов после перераспределения стали равными);

- частичное перераспределение (респондент перераспределяет доходы таким образом, чтобы уменьшить, но не полностью устранить различие в первичных доходах);

- нет перераспределения (респондент не считает нужным перераспределять первичные доходы, т.е. рассматривает эйджизм как приемлемое явление);

- антиперераспределение (респондент перераспределяет доходы таким образом, чтобы разрыв еще больше увеличился);

- суперперераспределение (респондент перераспределяет доходы таким образом, что доход пожилого работника после перераспределения оказывается больше, чем доход более молодого работника).

Разработанные кейсы были апробированы на студентах крупного регионального ВУЗа – Уфимского университета науки и технологий. В исследовании принимали участие студенты 2-4 курсов бакалавриата, 5 курса

специалитета, а также первого курса магистратуры преимущественно экономических направлений и специальностей. Общий объем испытуемых – 300 человек.

Гипотезы исследования.

В связи с тем, что степень контролируемости рассматриваемых «спорных» факторов различна, то распределение ответов респондентов по категориям будет отличаться, если интуитивное понимание справедливости базируется на дифференциации причин возникновения различий в доходах и расходах.

Гипотеза 1. Лечение в отдельной палате является фактором свободного выбора индивида. Если интуитивное понимание справедливости соответствует идеям теории равных возможностей, то большинство респондентов в первом кейсе должны выбирать вариант «нет компенсации».

Гипотеза 2. Езда на мотоцикле без шлема, с одной стороны, я также является собственным выбором индивида, однако, при этом не является сама по себе не является причиной попадания в аварию. В связи с этим этот фактор нельзя однозначно отнести к обстоятельствам или усилиям, однако он все-таки куда ближе к усилиям, чем к обстоятельствам. Поэтому если интуитивное понимание справедливости соответствует идеям теории равных возможностей, то наиболее популярным ответов должны выбирать вариант «нет компенсации», но при этом этот вариант не должен сильно доминировать.

Гипотеза 3. Генетические особенности абсолютно не контролируются индивидом, поэтому если интуитивное понимание справедливости соответствует идеям теории равных возможностей, то большинство респондентов должны выбирать вариант «полная компенсация».

Гипотеза 4. Возраст – это однозначно не фактор свободного выбора, поэтому его следует рассматривать как фактор-обстоятельство. Поэтому различия в оплате труда в связи с различием в возрасте работника с позиций теории равных возможностей несправедливы и должны компенсироваться. Поэтому если интуитивное понимание справедливости соответствует идеям теории равных возможностей, то наиболее популярным ответов должны выбирать вариант «полное перераспределение».

Результаты и обсуждение. Распределение ответов респондентов по описанным категориям представлено на рисунке 1.

Кейс 1. Дорогостоящие привычки

Кейс 2. Генетические особенности

Кейс 3. Опасное поведение

Кейс 4. Социальная дискриминация

Рис.1. Распределение ответов респондентов по категориям
Построено авторами

Как следует из рис.1, распределение ответов респондентов в разных кейсах значительно отличаются. Это свидетельствует о том, что респонденты дифференцируют причины различий в доходах и расходах.

Большинство респондентов (69,33%) считают справедливым полное отсутствие компенсации затрат, связанных лечением в отдельной палате. Первая гипотеза исследования подтверждается. Затраты, обусловленные опасным поведением, не считают нуждающимися в компенсации 37,33% респондентов, 24,66% считают, что справедливо их частично компенсировать. Вторая гипотеза исследования также подтверждается. В случае генетических особенностей наиболее популярные варианты – полная (34,00%) и частичная (27,00%) компенсация, что подтверждает третью выдвинутую гипотезу. Неравенство в доходах, возникающее в связи с социальной дискриминацией (эйджизм), не считают нужным компенсировать 34,00%, при этом

сторонников полной компенсации практически столько же – 31,66%. Таким образом, четвертая гипотеза не находит подтверждения.

Список использованной литературы:

1. Arneson, R. Equality and equal opportunity for welfare / R. Arneson // *Philosophical Studies*. – 1989. – Vol. 56, Iss.1. – P. 77–93.
2. Cohen, G. On the currency of egalitarian justice / G. Cohen // *Ethics*. – 1989. – Vol. 99, № 4. – P. 906–944.
3. Dworkin, R. What is equality? Part 1: Equality of welfare / R. Dworkin // *Philosophy and Public Affairs*. – 1981a. – Vol.10, Iss. 3. – P.185–246.
4. Dworkin, R. What is equality? Part 2: Equality of resources / R. Dworkin // *Philosophy and Public Affairs*. – 1981b. – Vol.10, Iss. 4. – P. 283–345.
5. Scanlon, T. The significance of choice / T. Scanlon // in Sen, A.; Mc Murrin, Sterling M. (eds.), *The Tanner lectures on human values VIII*, Salt Lake City: University of Utah Press. – 1988. – P. 149–216.
6. Ибрагимова, З. Ф. Неравенство возможностей: трактовка, методы и проблемы оценки / З. Ф. Ибрагимова, М. В. Франц // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика*– 2020. – Т. 36., Вып. 4. – С. 624–652.
7. Schokkaert, E. Responsibility-sensitive fair compensation in different cultures / E. Schokkaert, K. Devooght // *Social Choice and Welfare*. – 2003. – Vol.21. – P. 207–242.
8. Bossert, W. Redistribution mechanisms based on individual characteristics / W. Bossert // *Mathematical Social Sciences*. – 1995. – Vol. 29. – P. 1–17.
9. Bossert, W. Redistribution and compensation / W. Bossert, M. Fleurbaey // *Social Choice and Welfare*. – 1996. – Vol.13. – P. 343–355.
10. Schokkaert, E. Risk Adjustment and the Trade-Off between Efficiency and Risk Selection: An Application of the Theory of Fair Compensation / E. Schokkaert, G. Dhaene, C. Van de Voorde // *Health Economics*. – 1998. – Vol. 7. – P. 465–480.